

Arenas políticas e agenda econômica: os caminhos institucionais do Real

**Cláudio Gonçalves Couto (Departamento de Política, PUC/SP)
& Fernando Luiz Abrucio (Departamento de Política, PUC/SP e
FGV/SP)**

O propósito do trabalho é, analisando o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, compreender a construção da agenda do Plano Real em sua dimensão institucional, tendo em vista seus objetivos de curto e longo prazos. São estudadas as principais arenas institucionais (Executivo, Congresso e Federação) e as formas de relacionamento entre elas para a implementação dessa agenda. Mais do que nos preocuparmos com os determinantes internos de cada uma das arenas, procuramos verificar sua integração sistêmica. Ao final, consideraremos os efeitos da crise do Plano Real sobre a conformação e continuidade dessa agenda, bem como sobre as estratégias institucionais adotadas. Assim, além das características formais do sistema político, são priorizadas as variáveis vinculadas ao efeito do conteúdo das políticas sobre as negociações, assim como a possível transformação da estratégia governamental após cada barganha e resultados obtidos

1. Introdução

O propósito deste artigo é analisar o encaminhamento institucional da agenda do Real com seus sucessos e fracassos. Para tanto, avaliaremos as condições prévias à implementação do Plano Real e os novos parâmetros que permitiram a construção de uma coalizão *a partir e em torno* da estabilização monetária. Depois, mostraremos que agenda foi construída tendo como ponto de partida o fim da inflação. A implementação desta agenda, por sua vez, será enfocada segundo os vários requisitos institucionais impostos pelas políticas pretendidas e de acordo com a lógica das três arenas prioritárias: o Executivo, o Congresso e a Federação. Ao final, pretendemos realizar uma breve avaliação dos motivos pelos quais a coalizão que deu sustentação ao encaminhamento da agenda do Real durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso se viu abalada, comprometendo a continuidade deste projeto.

A realização deste trabalho busca verificar como *policy*, *politics* e *polity* podem relacionar-se. Isto é, de que forma se afetam mutuamente políticas em curso, a formação de coalizões e o processo de negociação, e as estratégias dos atores diante das regras institucionais. Ao fazer isto, pretendemos chamar a atenção para o fato de que uma compreensão adequada do processo decisório num dado arcabouço institucional deve considerar três coisas: o efeito do conteúdo de políticas sobre o processo político, o lugar particular de cada decisão no interior do sistema de governo e a relação entre as suas diversas partes. No estudo em questão, isto implica compreender como o Plano Real influenciou as dimensões conjunturais da ação política e o encaminhamento de cada nova proposta por parte do Executivo nas várias arenas institucionais.

Ao optarmos por esta abordagem, fugimos à linha predominante na literatura brasileira de enfoque institucionalista, que tem dirigido suas atenções à análise específica de cada uma das arenas decisórias quase que exclusivamente segundo suas regras de operação de forma isolada. A despeito da extrema importância de trabalhos deste tipo (dos quais aliás lançamos mão aqui), nossa motivação é a de dar conta da lógica *geral* do sistema de governo. Embora esta escolha tenha o custo de alguma perda de *profundidade*, ocorre um ganho de *abrangência*, que pode ajudar a explicar melhor os cálculos dos atores e o funcionamento efetivo do sistema político brasileiro.

2. Os precedentes da implementação do Real

A década de 80 foi marcada pela crise terminal do modelo econômico nacional-desenvolvimentista, ao mesmo tempo em que se verificava uma crise do pacto de dominação que sustentou esse modelo até o último governo militar (SALLUM JR., 1996). A redemocratização

brasileira teve lugar neste contexto e um reflexo disto, durante a Nova República, foram as dificuldades de formulação e encaminhamento de qualquer projeto para a superação da crise minimamente coerente e dotado de apoio político. Em termos econômicos, o efeito mais visível desta situação foi a inflação endêmica e crescente, que sucessivos planos se viram incapazes de superar.

Os atores políticos eram incapazes não só de formular um novo projeto, mas também de desvincular-se do antigo. Este apego ao modelo esgotado se fez sentir mais fortemente na Assembléia Nacional Constituinte, transcorrida nos anos de 1987 e 1988, refletindo-se na Nova Carta de forma potencializada pelas condições institucionais estabelecidas: a exigência apenas de uma maioria absoluta para a aprovação dos dispositivos e o fato de que se tratava de um “Congresso Constituinte” (sujeito a pressões de toda a ordem, inclusive por parte do Executivo). Como ainda inexistia uma coalizão majoritária minimamente coesa em torno de um único programa, a nova Carta acabou por contemplar um sem número de demandas dos mais variados setores, por vezes transformando o que seriam itens contidos em programas de governo (*policy*) em parâmetros constitucionais (*polity*), enrijecendo e restringindo sobremaneira o processo decisório governamental pós-Constituinte.

Os dois primeiros governos pós-autoritários (Sarney e Collor) se viram, assim, enfraquecidos na sua capacidade de implementar um novo projeto de desenvolvimento e tiveram dificuldades de estabelecer uma coalizão que lhes desse sustentação. Se isto ocorria, em primeiro lugar, como decorrência das condições estruturais a que fizemos referência, agravava-se na conjuntura devido ao processo inflacionário endêmico, que enfraqueceria qualquer governo. O paradoxo é que a superação da crise estrutural (reforma do Estado e criação de uma nova coalizão hegemônica) dependia de um pontapé inicial e a estabilização monetária parecia ser esse deflagrador. Embora a inflação pudesse ser considerada como apenas um dos aspectos da crise por que passava o país, sua superação era vista quase que unanimemente como a principal tarefa a ser enfrentada pelos governantes.

Isto se dava porque os principais atores sociais tinham seus principais parâmetros de ação afetados pelo processo inflacionário. Para o capital a inflação crônica era um elemento criador de incertezas e nocivo ao planejamento necessário para a tomada de decisões de investimento. Para os trabalhadores era, antes de mais nada, principal causador da perda de poder aquisitivo – não é por acaso que o principal elemento motivador dos movimentos grevistas nesse período foi a reposição de perdas salariais. Por conta disto, era também para o governo fonte de pressões sociais,

além de dificultar enormemente a coordenação das variáveis macroeconômicas, sobretudo no que se refere ao ajuste das contas públicas.

Nesse jogo, o governo federal vivia então no pior dos mundos: era ao mesmo tempo vítima e culpado da inflação. Culpado, aos olhos dos atores sociais, não apenas devido às políticas expansionistas que praticava, mas também por conta da incapacidade de tomar providências que estancassem de forma indolor a aceleração dos preços. Vítima, num duplo sentido: primeiro, porque perdia legitimidade, na medida em que não se mostrava capaz de estabilizar a economia; segundo, porque parte das causas “governamentais” da inflação se deviam não às ações empreendidas pelo Executivo Federal, mas àquelas levadas adiante pelos outros níveis de governo e pelas empresas estatais.

No governo Sarney as dificuldades governativas se refletiram na impossibilidade de levar adiante políticas de estabilização eficazes, em grande medida como decorrência da falta de apoios capazes de sustentar a um projeto consistente e continuado. O Executivo não conseguiu de fato impor custos a determinados setores, ponto essencial no combate à inflação, sobretudo num país marcado pela indexação de preços e salários. Com isso, as políticas sofriram solução de continuidade e a Nova República caracterizou-se por uma sucessão de planos heterodoxos, todos eles malsucedidos em seus objetivos imediatos. É interessante notar que a gestão de Sarney realizou mudanças importantes nas finanças públicas, como o fim da conta movimento do Banco do Brasil¹ e a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, mas todas com efeitos institucionais de médio e longo prazos, os quais não garantiam suporte para atacar o processo inflacionário na conjuntura imediata.

A princípio, a gestão Collor adotou também políticas heterodoxas, sem de fato alterar as causas da crise das finanças públicas, e tampouco teve êxito duradouro no combate à inflação. Mas, diferentemente do governo Sarney, implementou algumas mudanças importantes no *design* estatal, que iniciaram a transformação do regime econômico, em especial as privatizações e a abertura comercial. Tais mudanças realmente começaram a modificar a percepção das elites acerca do caráter da crise e dos caminhos para sua superação, porém não o suficiente ao ponto de viabilizar a formação de uma nova coalizão hegemônica. Contribuíram para este fracasso do governo Collor a sua forma cesarista de se relacionar com a classe política – que levou ao seu isolamento –, a crítica e distanciamento em relação ao empresariado nacional, tratado com desdém e, como cume do

¹ A conta movimento era um instrumento creditício que o Banco do Brasil detinha, capaz, na prática, de produzir moeda.

processo, a corrupção que alcançou níveis intoleráveis à opinião pública, resultando no *impeachment* do presidente.

A despeito da ambigüidade retórica, o presidente Itamar Franco aprofundou a mudança no regime econômico e, depois de um número recorde de ministros da Fazenda em curto espaço de tempo, logrou montar uma equipe econômica consideravelmente coesa e tecnicamente respeitada², além de não encontrar resistências consideráveis e obter apoios importantes ao combate à inflação em seu caráter inercial. A situação externa mais favorável a partir de 1993, após dez anos de restrições ao crédito, também constituiu-se como elemento estratégico pois a principal âncora da estabilização foi cambial, o que no mínimo reduziu os custos iniciais que poderiam sofrer os setores socialmente mais fortes. A experiência cesarista do governo Collor e a possibilidade de vitória de Lula na eleição presidencial seguinte, ademais, motivaram todo o *establishment* social e político a apoiar mais decididamente as políticas do ministro Fernando Henrique Cardoso, que, com esta base de sustentação somada à fragilidade do presidente, tornou-se uma espécie de “primeiro-ministro”.

O sucesso inicial do Plano Real no combate à inflação fez com que o “primeiro-ministro” se tornasse presidente nas eleições de outubro de 1994. Sob as acusações por parte da oposição de que estaria lançando mão de mais um plano econômico eleitoreiro, Fernando Henrique sagrou-se vencedor já no primeiro turno, revertendo rapidamente o favoritismo que Lula tinha nas pesquisas eleitorais até meados do ano. O Plano se mostrou mais duradouro do que os anteriores – e particularmente do que o Cruzado, com o qual era comparado – sobrevivendo em muito ao processo eleitoral e lançando as bases do que seria a Era do Real.

3. A agenda governamental do Real

A agenda da Era do Real começa antes mesmo do início do mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, a partir dos primeiros passos voltados à implementação do plano de estabilização, no segundo semestre de 1993, quando começam a ser gestados o Plano Real e, aos poucos, a própria candidatura presidencial. O primeiro sucesso dessa agenda foi o término das negociações da dívida externa. Ocorria, assim, a resolução de um problema que criara um obstáculo à estabilização por toda a década de 80. Na verdade, já ao final do governo Collor estava se modificando o cenário externo, com liquidez crescente, particularmente a partir de 1992. Isto tinha

² A equipe econômica do Ministro Fernando Henrique era ou originária de outros governos ou aprendera com os sucessos e fracassos dos planos heterodoxos anteriormente experimentados. Neste sentido, o aprendizado político foi uma variável-chave no êxito do Plano Real – os principais formuladores da URV, Pécio Arida e André Lara Resende, já tinham aprendido com os obstáculos surgidos no Cruzado.

sido aproveitado pelo ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira, mediante uma política monetária ativa cujo efeito principal foi a grande elevação das reservas cambiais.

A resolução do cenário externo foi fundamental ao Plano Real porque criou as condições para uma estabilização com custos socioeconômicos menores no curto prazo do que aqueles decorrentes de um forte aperto fiscal, por um lado, e do tumulto nos mercados causado pelos planos heterodoxos anteriores, por outro. Obviamente, a engenharia de superação da indexação contida na URV teve seus méritos intrínsecos, derivados de qualidade técnica e de um *policy learning*³. Todavia, não seria suficiente caso não estivessem presentes condições facilitadoras que permitissem postergar ou dilatar no tempo as medidas fiscais de maior custo de implementação. A opção, portanto, foi financiar o setor público por meio de poupança externa, em boa medida advinda de fluxos de capital de curto prazo. O preço pago pela viabilização deste processo foi a elevação, ao longo do período, das taxas de juros e, conseqüentemente, do estoque da dívida pública.

É bem verdade que o “primeiro-ministro” Fernando Henrique Cardoso conseguiu aprovar medida para estabelecer um colchão fiscal mínimo: em fevereiro de 1994, é aprovado, ainda no contexto da Revisão Constitucional, o Fundo Social de Emergência (FSE), que retinha parte dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios, além de outras vinculações constitucionais de verbas, como as destinadas à seguridade e à educação. O FSE possibilitou ao Executivo maior liberdade de gastos, já que antes boa parte do Orçamento da União estava contingenciado a despesas adscritas constitucionalmente. Apesar de o pretexto inicial à sua criação ter sido a elevação dos gastos sociais, ao invés disso recursos vinculados foram realocados para cobrir outras despesas ordinárias rígidas do Governo Federal, significativas na composição do déficit primário, como o pagamento do funcionalismo, incluindo os inativos.

A aprovação do Fundo Social de Emergência, ademais, representou uma grande vitória política e, de certo modo, já sinalizou o apoio conquistado pelo “primeiro-ministro”, que teve aí uma espécie de “voto de confiança” – Fernando Henrique Cardoso ameaçou renunciar caso não passasse na Revisão Constitucional a emenda criadora do Fundo. Aliás, é bom que se frise, ao lado da redução do mandato presidencial para quatro anos, esta foi a única modificação realmente importante aprovada naquela Revisão⁴. Além disso, o FSE foi a primeira vitória tributária da União

³ Sobre o aspecto político da implementação do Plano Real, ver Mettenheim, 1999.

⁴ Ao todo, foram seis as emendas constitucionais revisionais aprovadas naquele momento. A relação de todas as emendas, com a data de aprovação e o tema de que tratavam consta do anexo a este artigo. Para um excelente estudo acerca da revisão constitucional de 1994, ver Melo (1996).

desde a promulgação da Constituição de 1988, sendo um passo decisivo na transformação das relações intergovernamentais vigentes na redemocratização, como veremos mais adiante.

Um dos grandes trunfos do Real foram os mecanismos de sua implementação. Ao contrário dos planos heterodoxos anteriores, desta feita não houve congelamento de preços e/ou salários, confisco, elevação cavalari de tarifas públicas ou arrocho. Respaldo do ponto de vista fiscal pelo FSE e, do ponto de vista das contas externas pelas grandes reservas, o Executivo saiu suavemente da corrida inflacionária levando ao extremo exatamente um dos principais mecanismos causadores da inflação: a indexação.

A economia brasileira já se encontrava bastante indexada, com os diversos agentes econômicos formadores de preços tendo na incorporação dos índices inflacionários um mecanismo de defesa de suas rendas contra a corrosão da moeda. A estratégia governamental foi, assim, a de proporcionar aos agentes um índice geral, sancionado pelo próprio governo, atrelado à aceleração inflacionária e/ou à desvalorização da moeda nacional frente ao Dólar, pelo qual todos os preços poderiam ser reajustados instantaneamente. Aliás, mais do que um índice para reajustes o que se criou foi uma unidade de valor para o cálculo dos preços, paralela à moeda e que mantinha seu valor real independentemente da escalada inflacionária. E já que se tratava de uma Unidade Real de Valor (URV), como acabou sendo batizada, o país convivia simultaneamente com duas moedas: o Cruzeiro e essa mesma URV. Criando um mundo monetário paralelo ao da inflação, permitiu-se que as mercadorias tivessem seus preços estampados em URV ao mesmo tempo que os salários deveriam ser pagos com base nessa unidade de valor; como o meio circulante ainda era o Cruzeiro, realizar-se-ia a conversão à taxa do dia. O país contou com as duas moedas durante quatro meses – de 28 de fevereiro a 31 de junho de 1994 –, até que em 1º de julho ambas desaparecem e são substituídas por uma só, o Real, que nada mais é do que a transformação da URV, de uma unidade de valor, numa moeda. E como não havia inflação em URV, passaria a também não existir inflação em Reais – esta morreria junto com o Cruzeiro. De fato, apesar de algum resíduo nos meses seguintes, a inflação reduziu-se drasticamente.

Este engenhoso mecanismo de saída da corrida inflacionária encontrou respaldo nos dois setores chave: os empresários não viam aí nenhuma quebra de contrato, não sofriam o risco do desalinhamento de preços provocado por um congelamento (que, ademais, tem também o propósito de permitir o escape à inércia), até mesmo porque os quatro meses de URV permitiram que os preços fossem todos alinhados ao indexador – foram, em verdade, dolarizados. Os trabalhadores tiveram ganhos salariais, considerando-se a situação anterior, já que passaram a ter reajustes mensais e, a partir da implementação da nova moeda, deixaram de perder para a inflação

ao longo do mês. As maiores perdas imediatas foram as do setor financeiro, que deixou de auferir ganhos oriundos da movimentação de ativos bancários não indexados, ou indexados apenas parcialmente.

O impacto positivo do Plano junto à opinião pública pode ser facilmente percebido se levamos em conta a evolução das intenções de voto em Fernando Henrique Cardoso, principal responsável pelo Real, ao longo do ano. Na primeira pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha após a desincompatibilização, em 4 e 5 de abril, FHC tinha apenas 21% dos votos, contra 37% de Lula. Isso não muda muito após o lançamento do plano, em 5 de julho, com 21% e 38% respectivamente, mas vira depois: às vésperas da eleição o quadro é 48% para Fernando Henrique e apenas 22% para Lula. (*FSP*, 03/10/1994). A virada se confirma na eleição e Fernando Henrique se torna o presidente mais votado da história democrática do país até então, alcançando 54,3% dos votos válidos e ganhando já no primeiro turno; Lula obteve apenas 27,0% dos votos (*FSP*, 19/10/1994)⁵. É bom frisar que em pesquisas realizadas antes do lançamento do Plano Real, o candidato petista chegou a figurar com mais de 40% das intenções de voto em diversas enquetes, aparecendo como um concorrente muito difícil de ser batido. A ameaça vislumbrada na possível vitória de Lula foi um fator a mais que acabou por galvanizar os setores empresariais em torno da candidatura de Fernando Henrique⁶.

De fato, o sucesso estabilizador do Real foi o elemento decisivo nas eleições de 1994. E não somente na eleição de Fernando Henrique Cardoso, mas também nos estados, garantindo a eleição de um time de governadores aliados e afinados com as propostas do ex-ministro da Fazenda. A ocorrência naquele ano, pela primeira vez desde o início da redemocratização, de eleições casadas para Presidente da República, para o Congresso e para os governos estaduais foi de fundamental importância na pavimentação do caminho das políticas que se seguiriam à estabilização⁷. Desta forma, debelar a inflação mostrou-se um fator importante – primordial, poderíamos dizer – para criar as condições *políticas* (e não só econômicas) da agenda do Real. A eleição de governadores que se apresentavam como eleitores de Fernando Henrique e como

⁵ Outra análise realizada sobre a evolução dos índices de intenção de voto na campanha de 1994 encontra-se em Mettenheim, 1999: 59.

⁶ Um indicador quase que anedótico do grau em que essa adesão se deu foi o afastamento, no final de julho (antes mesmo da conversão da URV em Real, portanto), de um diretor da Fiesp que realizara críticas ao Plano. O presidente da entidade, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, chegou a telefonar ao então substituto de Fernando Henrique no ministério, Rubens Ricupero, desculpando-se pelas declarações do diretor responsável pelo Departamento de Economia da associação empresarial, Mario Bernardini, segundo as quais o nível elevado das taxas de juros davam um caráter recessivo ao Plano, o qual teria como principal objetivo eleger FHC presidente da República (*FSP*, 29/07/1994). É importante observar que à época Bernardini declarou que apoiava a candidatura Lula.

⁷ Sobre o impacto das eleições casadas na eleição presidencial brasileira, ver Abrucio, 1998; e Abrucio & Ferreira Costa, 1998.

defensores do Real, impulsionando ainda a vitória de candidatos ao legislativo comprometidos com o Plano, criava condições mais favoráveis nas futuras negociações parlamentares e federativas do presidente, não experimentadas por nenhum de seus antecessores. E, na medida em que o sucesso retumbante que garantiu a eleição tivesse prosseguimento, maior força teria o “pai do Real” para continuar negociando aquilo que seria apresentado como a “seqüência lógica” do plano junto àqueles que com ele se comprometeram.

Nos estados em que não venceram no primeiro turno, os candidatos aliados de Fernando Henrique fizeram da defesa da estabilização, da nova moeda e das *reformas*, já então apresentadas como condição necessária para dar seguimento às conquistas decorrentes do fim da estabilização, sua principal bandeira de campanha no segundo turno. Frisavam o quanto seria importante sua vitória para o presidente eleito, já que ele precisaria de aliados fiéis, e os oposicionistas seriam na verdade inimigos não do presidente, mas do Brasil, já que a defesa da moeda estável (elemento central do programa de governo de FHC) era apresentada como algo equivalente à defesa da pátria. Com isso, a eleição ganhou no segundo turno, de forma ainda mais nítida, uma coloração que já se fizera presente desde o início da campanha e que teria prosseguimento durante o encaminhamento das reformas. O país estaria diante não de dois projetos de governo partidários, de duas opções programáticas de igual valor, mas sim de duas opções antagônicas e marcadas por uma profunda conotação moral: havia os patriotas responsáveis e os defensores do “quanto pior melhor” – caberia ao eleitor optar. Diante do risco da volta da inflação, associado aos oposicionistas, não sobrava alternativa.

Criou-se naquele momento um amplo consenso no país que desde o ocaso do regime militar não se presenciava – àquela época em torno dos ideais da democratização. Desta feita o consenso se dava em torno não só da estabilização, mas também de uma série de reformas (em nosso caso, de caráter constitucional) apresentadas como corolário e, sobretudo, *condição necessária* da continuidade do Real. Esta argumentação dominou o debate político nacional durante todo o primeiro mandato de Fernando Henrique, inclusive angariando o apoio automático da maior parte da imprensa, norteando o relacionamento do Executivo com o Congresso ao longo do período. Em outros termos, toda a agenda política do país foi estruturada a partir da estabilização, conformando o que chamaremos neste texto de *a era do Real*.

O caráter constitucional das reformas econômicas no Brasil as distingue de suas similares, realizadas em outros países da América Latina, nos quais a ordem econômica desenvolvimentista não havia sido inscrita na Constituição. Mas também a reforma constitucional brasileira se diferencia de suas congêneres continentais pelo fato de ter sido fundamentalmente uma reforma

econômica, ao passo que as demais foram sobretudo reformas do sistema político (COUTO, 1998b). Uma terceira peculiaridade dessa pauta de reformas constitucionais foi que, em nossa experiência, a primeira e segunda fases de reformas do Estado – a primeira orientada para o mercado, a segunda de reconstrução do aparato estatal (HAGGARD, 1996) – ocorreram simultaneamente, sobrecarregando a agenda, já difícil pelo fato de ser em boa parte constitucional, exigindo a obtenção de uma maioria congressual qualificada⁸.

4. As arenas institucionais

Procuraremos mostrar agora como se levou adiante a agenda do Real em sua inteireza nas principais arenas institucionais em que teve lugar. Na medida em que o seu encaminhamento não teria como se dar exclusivamente num ou noutro âmbito, devido à complexidade das medidas que deveriam ser tomadas, faz-se necessária uma perspectiva mais abrangente do que aquelas que atentam para o funcionamento particular de certos espaços decisórios, caso pretendamos ter uma visão de conjunto da condução institucional das políticas de governo. Todavia, não temos aqui como olhar para todos os âmbitos decisórios possíveis. Por conta disso, privilegiaremos alguns deles, aqueles que ganharam relevância devido à conformação particular do sistema político brasileiro em seus aspectos centrais (presidencialismo multipartidário e federativo, executivo com poderes legislativos) e ao estatuto legal de uma significativa parte das medidas previstas no projeto governamental – emendas constitucionais, as quais ocuparam boa parte dos esforços de negociação e disputa políticas no período recente.

Desta forma, o que faremos aqui será considerar as características da ação política governamental em diferentes arenas institucionais, tendo em vista que diferentes medidas requerem a ativação de mecanismos de governo distintos e a implementação da agenda no seu conjunto exige, por parte dos governantes, uma estratégia que articule as ações empreendidas nas diversas arenas. Ao fazermos isso temos a possibilidade de avançar em dois pontos.

Primeiro, avançar ao aferir o estatuto institucional específico das diversas medidas integrantes da agenda do Real. Diferentes decisões de governo requerem e/ou possibilitam aos governantes o recurso a dispositivos decisórios distintos, que apresentam custos de transação variados e têm eficácia diversa. De pouco adianta avaliar simplesmente o conteúdo das políticas sem considerar o custo de sua implementação, ou analisar o processo decisório do ponto de vista formal no interior de uma determinada arena, caso não nos perguntemos se a mesma política poderia ter sido levada a cabo de outra forma. A aferição desse estatuto também requer que se

⁸ Trataremos deste tema em seção específica mais adiante.

considere a complementaridade de políticas geradas em diferentes espaços, já que a estratégia de encaminhamento de uma questão numa arena qualquer é influenciada por aquilo que os atores sabem que ocorre nas demais.

Segundo, é um ganho analítico avaliar a importância das várias arenas institucionais em momentos históricos distintos, marcados por diferentes agendas e temas. Uma arena importantíssima numa certa quadratura histórica pode se tornar secundária noutra momento; um espaço institucional fundamental no início de um processo pode perder importância numa segunda etapa; instâncias decisórias que se mantiveram à margem do jogo político durante muito tempo, podem ganhar centralidade por conta de transformações conjunturais. Ao fazermos isto, evitamos as avaliações prematuras referentes ao real funcionamento das instituições políticas dizendo que tal poder é hipertrofiado porque o foi num certo momento, ou que os impasses no relacionamento entre dois poderes são inevitáveis porque o foram noutra etc.. Até porque, num contexto institucional marcado por transformações muito recentes da ordem legal (inclusive de caráter constitucional), como o brasileiro, é arriscado apontar como padrões estabelecidos certas lógicas de operação que talvez ainda venham a sofrer mudanças e acomodações importantes, na medida em que os próprios atores políticos aprendem a lidar com elas⁹.

Em síntese, cabe avaliar o *estatuto institucional das políticas* e *contextualizar historicamente a operação das estruturas institucionais* – no que as políticas são um dado importante. Com isto, evita-se a reificação tanto da *policy* como da *polity*, a primeira um pecado típico da análise tecnocrática, a segunda um equívoco característico de um institucionalismo ensimesmado e ahistórico.

4.1. Executivo Federal

No encaminhamento da agenda do Real, o papel do Executivo Federal foi o de protagonista, tanto na condição de formulador como na de principal interessado e promotor das políticas. Por isso, veremos que ao longo de todo esse processo o Poder Executivo aparece como principal proponente de políticas aos demais atores institucionais. É o caso das iniciativas legislativas encaminhadas ao Congresso, sejam as de legislação ordinária e complementar, sejam aquelas de caráter constitucional. Também é o caso das ações voltadas à renegociação das dívidas estaduais, em que o Executivo Federal surge, por um lado, como o único capaz de aliviar o peso que o endividamento excessivo representou para esses governos subnacionais e, em contrapartida, como aquele que exigirá dos estados o saneamento de suas contas, forçando sua adequação a certos

⁹ Essas questões, dizendo respeito à fluidez das conjunturas, da operação mutável de arenas institucionais em momentos diversos e do aprendizado institucional é tratada originalmente em COUTO, 1998a.

princípios de disciplina fiscal preconizados como necessários à continuidade da agenda do Real. Esses itens serão analisados com maior atenção nas duas próximas subseções.

Nosso foco aqui terá como prioridade a discussão daquelas políticas em que o Executivo da União dispõe de grande capacidade autônoma de ação, sendo capaz de levar adiante a implementação de medidas prescindindo da colaboração dos outros atores institucionais, se não completamente, ao menos num grau que confere a ele nítida proeminência. Note-se que essa proeminência vale, em princípio, apenas para aquelas decisões sobre as quais o Executivo Federal tem autonomia, incidindo sobre outras questões apenas de forma indireta. Ou seja, é bem verdade que sua capacidade decisória autônoma sobre certas questões pode servir como um instrumento de pressão sobre os demais atores, noutros âmbitos, na medida em que essas questões interessam a eles. Contudo, essa capacidade continuará sendo um recurso de poder que se efetiva diretamente *apenas no âmbito específico compreendido por aquela autonomia*. Por exemplo, se o Executivo da União pressiona o Congresso pela aprovação de medidas constitucionais de caráter fiscal, sinalizando que caso não sejam aprovadas ver-se-á obrigado a elevar os juros, o máximo que pode fazer é promover essa elevação até o limite que considere razoável ou necessário, esperando que isso acabará sensibilizando os parlamentares – o que talvez não aconteça. Se fracassar, teremos um bom exemplo de como o Executivo pode ser muito efetivo na implementação de medidas ao seu alcance (a elevação dos juros), mas muito pouco na tentativa de submeter o Congresso à sua vontade¹⁰.

A Constituição brasileira de 1988 garantiu ao Executivo Federal um sucedâneo do Decreto-Lei (DL) do regime militar, a Medida Provisória (MP). Em princípio a MP funcionaria de forma inversa à do DL: enquanto este tornar-se-ia lei após um período de 30 dias, caso não fosse apreciado, tendo valido desde sua expedição, a primeira perderia validade caso não fosse aprovada após esse mesmo período. Todavia, após algum tempo de vigência da nova Carta, as Medidas Provisórias passaram a ser reeditadas continuamente sempre que não apreciadas. Isto contou com o respaldo do Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional esse procedimento. Tem sido as MPs, portanto, o principal instrumento daquilo que Arantes e Kerche (1999: 36) denominam como capacidade normativa extraordinária do Executivo. Ressalte-se, no entanto, que a eficácia desse mecanismo dependeu, durante todo o período que precedeu a limitação de seu uso,

¹⁰ A política de juros fica a cargo do Banco Central, que opera como uma agência do Poder Executivo, sem real autonomia política, por isso podemos tratá-los de forma conjunta, a despeito de toda a discussão que se faz sobre uma suposta conduta independente do BC.

da delegação de poderes da maioria congressual ao presidente, através da opção pela reiterada não apreciação destas matérias em tempo hábil, permitindo assim a reedição contínua das MPs¹¹.

Há cinco fatores que podem ser indicados como favorecedores dessa delegação. Primeiro, a estrutura da carreira política no Brasil, marcada pela preferência por postos executivos, o que enfraquece institucionalmente o Legislativo. Indicadores disto são a descontinuidade do exercício da carreira parlamentar, entremeada ou abreviada pela escolha por passagens pelo Executivo nos três níveis de governo¹², e a dinâmica do processo orçamentário, no qual os legisladores optam não por controlar a implementação, mas por atuar diretamente nas estruturas ministeriais, garantindo a realização de certas despesas voltadas para o atendimento de suas bases eleitorais – não por acaso no Brasil vigora um imbricamento entre os Poderes, consubstanciado principalmente pela política de nomeação¹³. Em decorrência dessa dependência do Executivo e, por conseguinte, do reduzido incentivo ao reforço do papel institucional do Congresso, torna-se difícil aos parlamentares criar obstáculos ao Governo Federal no encaminhamento de legislação ordinária dizendo respeito geralmente a questões econômicas e/ou administrativas de caráter corriqueiro, que compreendem boa parte daquelas implementadas mediante Medida Provisória.

O segundo fator diz respeito ao caráter emergencial e ao mesmo tempo técnico de boa parte das iniciativas de lei expedidas através das MPs. Certas medidas, sobretudo as de política econômica (preocupação central, aliás, deste artigo), requerem um volume e uma qualidade de informações que no caso brasileiro, devido à baixa institucionalização do Congresso (no que se refere à existência de uma infra-estrutura técnica), não estão à disposição do parlamentar. Com isso, é mais cômodo e mais eficaz para os legisladores deixar a cargo do Executivo a deliberação sobre certas políticas. A questão central aqui é a da delegação por falta de informação¹⁴. Isto já era assim à época do Decreto-Lei e continuou da mesma forma com o surgimento das Medidas Provisórias.

Um terceiro fator favorável à delegação está relacionado ao cálculo intertemporal de custos e benefícios realizado pelos parlamentares em relação às políticas do Executivo. Tal fator é extensamente analisado por Figueiredo e Limongi (1997: 153). Segundo eles,

¹¹ As medidas provisórias tiveram seu uso significativamente restringido pela aprovação da Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001, elevando os custos da delegação, na medida em que sua não-apreciação passou a trancar a pauta do Casa Legislativa em que estivessem tramitando.

¹² Cf. Abrucio & Samuels, 1997.

¹³ O primeiro autor a destacar a importância da política de nomeações é Schneider, 1994. O autor cita, não casualmente, uma máxima de uma raposa política mineira (o deputado pessedista Último de Carvalho) para referendar sua argumentação: “A essência do poder no Brasil está em quatro verbos: *nomear e demitir*, prender e soltar”.

¹⁴ Teoricamente, esse tema é trabalhado por Krehbiel (1992) e Kiewiet & McCubbins (1991).

“as MPs foram o principal instrumento de formulação de políticas de estabilização e de medidas de natureza administrativa e social complementares aos planos implementados. Essas políticas podem redundar em ganhos generalizados, mas implicam custos certos no presente, sobretudo para grupos específicos. Infligem, portanto, perdas certas no momento em que são implementadas, sem garantir ganhos no futuro. Por essa razão parlamentares teriam interesse em delegar função legislativa ao Executivo nesta área de política pública, uma vez que não apareceriam como responsáveis diretos por medidas impopulares perante suas constituencies. Por outro lado, se o plano fracassa, os parlamentares não podem ser responsabilizados individualmente. Do ponto de vista institucional a delegação nessa área de política poderia interessar também, pois, dado que procrastinar eleva os custos do ajuste, o legislativo não apareceria como um empecilho para tomadas de decisões que poderiam beneficiar a todos. (...) A delegação [portanto] pode produzir efeitos negativos sobre a capacidade do Congresso em perseguir seus objetivos de fortalecimento institucional.”

Poderíamos acrescentar ainda um quarto fator, de caráter histórico-institucional. Ao longo da transição democrática brasileira, medidas econômicas muito importantes – especialmente os chamados “pacotes anti-inflacionários” – foram implantadas mediante ações normativas extraordinárias do Executivo (Decretos-Lei ou Medidas Provisórias). Foi assim com o Cruzado, com o Cruzado II, com o Plano Bresser, com o Plano Verão (todos no governo Sarney), com o Plano Brasil Novo (Collor I), com as medidas que lhe deram prosseguimento e correção de rumos (Collor II) e, finalmente, com o Real. Desta forma, os atores políticos passaram a interpretar como normal a implementação deste tipo de política através da capacidade decisória autônoma do Executivo. Embora isto se explique em parte pelo segundo fator anteriormente indicado (informação) e pelo terceiro (cálculo de custo intertemporal dos parlamentares), a reiteração dessa prática decisória no período democrático recente contribuiu para o estabelecimento de um certo entendimento do que seja o procedimento adequado em termos de política econômica, caracterizando um determinado aprendizado institucional.

Se o primeiro fator é sobretudo de ordem institucional (*polity*), os demais referem-se simultaneamente ao caráter particular de certas políticas (*policy*) e à forma pela qual os atores lidam com elas institucionalmente (*polity*). A efetivação desses quatro fatores, contudo, é condicionada por um quinto fator: o grau de sucesso ou fracasso na construção de uma coalizão governamental, definidora do escopo e do grau da delegação (*politics*). A montagem desta coalizão, por sua vez, depende de três requisitos. O primeiro deles é a obtenção de uma base de sustentação parlamentar, conquistada primordialmente mediante critérios partidários e federativos. O segundo, é a criação de uma agenda governamental cujos objetivos sejam compartilhados pelos diversos atores, legitimando a atuação do Executivo como protagonista do processo decisório (o efeito da *policy* na *politics*). O terceiro requisito, que garante os dois anteriores, é o estabelecimento dos meios político-administrativos pelos quais viabiliza-se a implementação dos objetivos da coalizão governamental:

a ocupação de cargos-chave de modo a formar uma equipe que contemple as necessidades técnicas e políticas da ação governamental, evitando tanto o mero loteamento da máquina administrativa, como o insulamento completo¹⁵.

Este quinto fator (força da coalizão) é o que tem feito a diferença para o sucesso da delegação de poderes ao presidente. A montagem mais bem sucedida de coalizão governamental – ou a única que de fato deu certo na redemocratização – ocorreu na era do Real, especialmente durante o primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, conferindo maior autonomia decisória ao Executivo. Tal coalizão foi propiciada por cinco condições. Primeira, o sucesso econômico do mandato de “primeiro-ministro” de Fernando Henrique, incluindo a negociação da dívida externa e a implementação desde o início exitosa do Plano Real no que diz respeito à estabilização monetária – a *policy* influenciando a *politics*.

Segunda, o episódio Collor, a partir do qual as principais elites políticas e econômicas se deram conta do perigo de um novo candidato *outsider* vencer o pleito presidencial, mesmo que esse fosse comprometido com uma agenda de reformas¹⁶ e, desse modo, viram em Fernando Henrique Cardoso e na legitimidade obtida pelo sucesso da estabilização um antídoto contra tal risco (lembrando que à época havia uma grande possibilidade de vitória de Lula).

Terceira, a consolidação de uma mudança ideológica em gestação desde o início da década. As pesquisas de opinião em geral e as feitas junto às elites por Bolívar Lamounier e Amaury de Souza mostraram que um discurso favorável às reformas do Estado, tomadas de uma maneira genérica, ganharam força, revertendo o ideário que predominara na década de 80, refletindo-se na elaboração da Constituição¹⁷.

Quarta, a já discutida ocorrência de eleições casadas, vinculando mais fortemente congressistas, presidente e governadores, particularmente aqueles mais fiéis a Fernando Henrique, pois deviam suas vitórias ao sucesso do Plano Real. Quinta e última, a capacidade do presidente conseguir montar seu primeiro gabinete mesclando as lógicas política e técnica, sobretudo alçando o Ministério da Fazenda a uma posição superior àquela do restante dos ministérios, tornando-o

¹⁵ Discussão sobre os critérios que levaram ao sucesso ou ao fracasso na construção de coalizões governamentais durante a redemocratização encontra-se em Loureiro & Abrucio (1999).

¹⁶ Sallum Júnior (1999) mostra que o *impeachment* de Collor se deu em grande medida por causa da percepção das elites político-econômicas de que o então presidente não era capaz de levar a cabo uma agenda de mudanças proposta de forma originária por ele próprio.

¹⁷ Lamounier & Souza (1991; 1995; 1995a) realizaram enquetes junto aos congressistas e às elites empresariais e sindicais a fim de aferir suas opiniões em diferentes momentos acerca de temas como participação do Estado na economia, privatizações, reformas administrativa, previdenciária e tributária etc., buscando identificar as transformações no espectro ideológico dos *decision makers* e formadores de opinião brasileiros.

órgão controlador dos cargos distribuídos para obtenção de maioria parlamentar (LOUREIRO & ABRUCIO, 1999).

Ao conferir maior autonomia decisória, esta bem sucedida montagem da coalizão governamental estabeleceu a diferença entre o primeiro governo Fernando Henrique e os presidentes anteriores no que tange à utilização eficiente das Medidas Provisórias, transformando-as em facilitadoras do encaminhamento da agenda em sua inteireza. Aqui está um dos pontos fundamentais que explica os caminhos institucionais do Real. Neste período, o número de Medidas Provisórias reeditadas cresceu muito. Parte-se do pressuposto de que *a quantidade de reedições pode ser considerada um indicador mais significativo do grau e do caráter da delegação recebida pelo Executivo do que o número de MPs apresentadas originalmente*. Isto porque as MPs sucessivamente reeditadas ao longo do tempo acabavam por equivaler a leis que duraram o período correspondente ao das reedições (Figueiredo & Limongi, 1997). Em consequência, quanto mais o Executivo exercia esta prerrogativa, mais efetivamente estava ele legislando de forma independente com relação ao Congresso. Ainda, quanto maior a participação destas reedições no total de MPs editadas pelo Executivo e menor o número de Medidas Provisórias apreciadas pelo Congresso, menos ocupado estava o relacionamento entre os dois Poderes com a negociação ativa das mesmas. Com isso, sobravam tempo e recursos para serem dedicados às negociações sobre outras formas de decisão, o que, no caso dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, permitiu atuar na esfera constitucional, fundamental para reformar a estrutura do Estado, o que nenhum dos anteriores havia conseguido fazer substantivamente¹⁸.

Para comprovar nossa argumentação, analisamos os seguintes dados. Só no seu primeiro ano de mandato (1995), quando deu início às reformas constitucionais, o presidente Fernando Henrique foi responsável por 405 reedições de MPs, contra apenas 32 edições; em 1994, ano inicial do Real, foram 314 reedições, contra 91 edições. Para efeito de comparação, durante o governo Itamar, em 1993, foram apresentadas 47 Medidas Provisórias e 49 reedições; em 1992, após o *impeachment*, foram 4 contra 3, respectivamente. Durante todo o período Collor, foram 88 apresentações contra 69 reedições; ao passo que no mandato do presidente Sarney foram 125 apresentações – em cerca de um ano e meio – diante de apenas 22 reedições¹⁹. É importante lembrar que foi após quatro meses da promulgação da nova Constituição, início do último ano do governo

¹⁸ Ao longo dos dois mandatos de FHC, 35 Emendas Constitucionais foram aprovadas pelo Congresso Nacional, uma média de quase 4,4 emendas por ano.

¹⁹ Os dados utilizados estão em Figueiredo & Limongi (1997: 144).

Sarney, que se criou o instituto da reedição de Medidas Provisórias, com a reapresentação da MP nº 29, integrante do Plano Verão, então com o nº 39.

O poder de reedição é um aspecto decisivo e diferenciador da Era do Real, portanto, e que ajuda a explicar a autonomia conferida ao Executivo. Há duas Medidas Provisórias dignas de nota, reeditadas repetidamente durante um longo período, tratando de assuntos bastante relevantes. Uma delas é a MP nº 542, de 30 de junho de 1994, que instituiu a nova moeda, tratando ainda de assuntos correlatos. Ela foi reeditada por 13 vezes até ser transformada na lei nº 9069, um ano depois, em 29 de junho de 1995. Outro exemplo, ainda mais impressionante, é o da MP nº 1514, de 07 de agosto de 1996. Trata da privatização de bancos estaduais e sua vinculação com o ajuste fiscal, tendo sido reeditada já por 42 vezes quando da redação deste artigo (fins de agosto de 1999). Note-se que ambas tratam de temas de imensa relevância, inclusive controversos (como a privatização de bancos estaduais), dando ao Executivo autonomia para negociar junto aos atores interessados, ao mesmo tempo em que os efeitos legais das decisões já se fazem valer – o que é uma moeda de troca com peso considerável. No caso da MP do Plano Real, o Executivo Federal contou simplesmente com um dispositivo legal que constituiu ponto de partida para todo o resto da agenda de reformas, já que lançava as bases da estabilização monetária; no caso da MP dos bancos estaduais, criou o parâmetro legal da negociação de um dos temas mais espinhosos de todo o processo de ajuste fiscal – as dívidas dos estados.

4.2. A arena Legislativa

Os êxitos do Plano Real, da montagem da coalizão e da estratégia de reedição de MPs fizeram com que o presidente Fernando Henrique pudesse se concentrar na instância considerada por ele e pelas principais lideranças situacionistas como imprescindível para garantir e aprofundar a estabilização econômica, seu grande trunfo eleitoral. Tratava-se de alterar na Constituição brasileira os dispositivos necessários para a transformação do modelo de Estado. Anteriormente, a percepção dessa necessidade já havia se dado em alguns momentos. Primeiro, ainda antes da promulgação da nova Carta, o então ministro da Fazenda Máilson da Nóbrega dizia ser impossível governar o país com aquilo que a Constituição propugnava; esta declaração teve eco numa declaração do próprio presidente José Sarney, ao final de seu mandato.

Depois, já no governo Collor, numa tentativa de relegitimar seu mandato a partir da fixação de uma nova agenda, mais ousada, surgiu a proposta do “Emendão”, uma coleção de reformas constitucionais voltadas sobretudo para a redução da dimensão econômica do Estado e para o corte de gastos. Durante a revisão constitucional (prevista pelas Disposições Transitórias da Carta)

realizada em 1994, alguns daqueles que viriam a conformar a “Coalizão do Real” tentaram aproveitar a ocasião para levar adiante muito do que estava presente nas propostas contidas no Emendão – com reformulações originárias do início, exatamente naquele momento, da gestação de um novo consenso. Esses objetivos, contudo, não foram alcançados²⁰. Por conta de todos os pontos já indicados neste artigo, foi no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso que as reformas constitucionais mais caminharam. Trataremos disto a partir de agora.

Uma percepção importante na elaboração da estratégia do novo presidente da República e de lideranças aliadas foi a de que dar continuidade à estabilização, por um lado, e criar um novo modelo econômico e de relações Estado-mercado, por outro, passaria pela modificação de diversos itens de políticas (*policies*) transformados em preceitos constitucionais (*polity*) em 1988. Por conta disto, impunha-se o cumprimento de uma agenda constituinte, que levasse a cabo as transformações pretendidas²¹. O espectro de temas a serem cobertos era bastante amplo, indo desde a retirada de empecilhos à atuação do capital privado, particularmente o estrangeiro, em setores antes reservados ao Estado e/ou ao capital nacional, passando pela promoção de modificações substantivas no funcionamento do aparato estatal brasileiro, sobretudo no que diz respeito às implicações fiscais da administração pública e da Previdência Social, chegando até transformações tributárias que afetariam a distribuição de recursos entre os entes federativos – neste último caso as propostas aprovadas (e mesmo apresentadas) foram antes de caráter temporário que visando uma modificação definitiva da distribuição de competências e recursos. Desta forma, o Executivo apresentou ao Congresso um grande número de Propostas de Emenda Constitucional (PECs) cobrindo esses diversos temas.

Durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique (1995-1998) foram aprovadas dezesseis emendas constitucionais, um número impressionante para apenas quatro anos. É importante assinalar que para a aprovação de emendas constitucionais no Brasil é necessário o apoio de três quintos (60%) dos votos dos membros de cada Casa do Congresso, em duas votações, nas duas Casas legislativas, sendo que qualquer modificação introduzida numa das câmaras obriga a que o projeto seja reapreciado na outra, que deve ratificar o que foi mudado para que haja a aprovação. Desta forma, a aprovação de emendas constitucionais não é tarefa das mais fáceis, sobretudo num sistema presidencialista multipartidário e fragmentado como é o brasileiro. Ainda mais difícil, portanto, é o encaminhamento de uma agenda governamental toda ela pautada por reformas constitucionais. Isto é assim porque requer-se a manutenção de uma base congressual

²⁰ A melhor discussão acerca desse processo está em Melo (1996).

²¹ Essa temática é trabalhada originalmente em Couto (1996; 1997; 1998a e 1998b).

ampliada, fiel durante um longo período de *tempo* e promovendo transformações que interferem nos interesses de *diversos grupos sociais*. Num contexto como este, qualquer tomada de posição mais nitidamente *partidária* por parte do presidente ou de seus auxiliares mais próximos é contraproducente, pois coloca em risco a manutenção da ampla aliança de partidos necessária para levar adiante a agenda.

Os custos de negociação para a manutenção de uma base parlamentar como esta são muito maiores do que aqueles em que normalmente incorreria qualquer sistema democrático, já que o corriqueiro é buscar-se não uma maioria ampliada, mas uma coalizão majoritária mínima, ou seja, a estritamente necessária para que se aprovem no Legislativo as medidas de interesse do Executivo. A redução destes custos foi obtida através do processo de delegação já discutido, permitindo assim que a agenda constituinte se tornasse o eixo das relações entre os dois Poderes. A capacidade do Executivo implementar políticas de forma autônoma, praticamente sem a existência de *veto points*, num âmbito da ação de governo, desafoga a parte do processo decisório marcada pela existência de inúmeros *veto points*. Ou, para utilizar os termos de Lijphart (1989), a possibilidade de levar a cabo uma parte da agenda mediante mecanismos decisórios de caráter majoritário, por um lado, permite que os recursos de negociação disponíveis sejam dedicados quase que exclusivamente ao encaminhamento da parte da agenda implementada por meio de mecanismos decisórios de caráter ultraconsociativo (COUTO, 1997 e 1998a).

Seis das emendas aprovadas durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, as de números 5, 6, 7, 8, 9 e 13, visavam à *desregulamentação da economia brasileira* à atuação do setor privado e/ou estrangeiro (ver anexo com todas as emendas constitucionais aprovadas). Quatro emendas – números 11, 18, 19 e 20 – modificavam aspectos importantes da *Reforma do Estado*, sendo que as duas últimas (Reformas Administrativa e da Previdência) têm ou poderiam ter importantes *implicações fiscais estruturais*. Três delas, de números 10, 12 e 17 modificavam artigos das Disposições Constitucionais Transitórias com *propósitos fiscais imediatos*: foram as emendas responsáveis pela criação da CPMF (uma) e prorrogação do FEF (duas)²². A de nº 16 é a única de *caráter eminentemente político*: a emenda da reeleição, que permite aos chefes do Executivo nos três níveis de governo (presidente, governadores e prefeito) candidatarem-se à reeleição por uma vez;

²² A CPMF era na verdade a transformação em contribuição social do que havia sido um Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF) criado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1994. Ela foi prorrogada e teve sua alíquota elevada, depois, já no segundo mandato de Fernando Henrique, pela Emenda Constitucional nº 21, de 18 de março de 1999. Neste sentido, poderíamos falar de um total de três emendas da CPMF ao longo de todo o período. O FEF, como já foi assinalado, havia sido criado anteriormente, pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, em 1º de março de 1994, como Fundo Social de Emergência, da mesma forma teríamos então um total de três emendas do FEF.

esta foi a emenda que mais controvérsias gerou, já que beneficiava o próprio presidente Fernando Henrique e as negociações visando à sua aprovação foram cercadas de muitas acusações de procedimentos escusos.

As duas emendas restantes eram em certo grau *periféricas à agenda do Real* – ou seja, à agenda de estabilização e reforma econômicas. Uma versava sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (FUNDEF), que redistribuiria recursos horizontalmente entre entes de governo, dos mais pobres para os mais ricos, com vistas a promover melhorias do ensino (nº 14) – mesmo aqui, a preocupação com a otimização dos recursos aparece, só que mais pelo aspecto da eficiência da *policy* do que pelo da contenção de gastos (economia de recursos). Outra, tinha impacto sobre a Federação, regulamentando a criação de novos municípios, visando evitar abusos verificados nessa prática desde a aprovação da nova Carta (nº15) – mas também esta teria implicações fiscais, sobretudo no que diz respeito à distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e à possibilidade de ocorrerem práticas predatórias por parte dos governos locais.

É importante separar as emendas por essas categorias, tendo em vista que as motivações e os custos envolvidos na tramitação de seus respectivos PECs foram muito diferenciados. O primeiro bloco de emendas, envolvendo a transformação das relações entre Estado e mercado, constituiu aquilo que podemos denominar como a “fase fácil” das reformas constitucionais. Quase nenhuma delas enfrentou resistências consideráveis no Congresso, à exceção parcial da emenda que extinguiu o monopólio do petróleo. Não é casual que tenham sido as primeiras a serem encaminhadas, pois na medida em que não enfrentavam tantas resistências, sua aprovação traria a vantagem de um “efeito demonstração”: sinalizariam a boa vontade do Congresso com relação às reformas e a força do presidente, o que seria apresentado como algo positivo aos investidores/especuladores internacionais – lembrando da importância da variável externa para o sucesso do Real. Cinco das seis emendas nessa categoria foram aprovadas já no primeiro ano de governo.

O segundo ano de governo foi marcado pela aprovação das emendas com propósitos fiscais imediatos, FEF e CPMF, (nºs 10 e 12), da menos controversa das emendas referentes à administração pública (nº 11), da sexta das emendas da “fase fácil” (nº 13), daquelas periféricas à agenda do Real (nºs 14 e 15), mas, sobretudo, pelas negociações visando à aprovação da reeleição, que se daria apenas no meio do ano seguinte. Por conta disto, muitos analistas e lideranças políticas afirmam que tais negociações acabaram por obstruir a agenda reformista: o esforço teria sido tanto que o Executivo e suas lideranças aliadas acabaram por deixar de lado o que era realmente

importante. Essa argumentação toma por base os seguintes pontos. Primeiro, o fato de que em 1996 não se aprovaram emendas constitucionais de primordial importância para as reformas estruturais em curso. Segundo, a aprovação de apenas duas emendas constitucionais em 1997, a da reeleição (nº 16) e mais uma prorrogação do FEF (nº 17). Terceiro, a aprovação em 1998 de três emendas referentes à Reforma do Estado, sendo que as duas mais importantes delas, Reforma Administrativa (nº19) e Reforma da Previdência (nº 20), ficaram aquém do inicialmente pretendido, especialmente a segunda. Quarto, o naufrágio das tentativas de aprovar uma reforma tributária.

Acreditamos que essa ponderação deixa de lado algumas questões importantes. A primeira delas é o fato óbvio de que aprovar modificações constitucionais não é tarefa simples, ainda por cima na “fase difícil” das reformas, ou seja, aquela que afeta interesses de grupos sociais organizados e/ou pode ter implicações eleitorais danosas para os parlamentares. É este o caso reforma administrativa, que afetava os servidores públicos de um modo geral, extinguindo sua estabilidade no emprego, por exemplo. Isto também se aplica à reforma previdenciária, que atingia os aposentados e pensionistas como um todo, e foi ainda prejudicada inicialmente por um encaminhamento desastrado, que ao misturar a previdência dos servidores públicos àquela dos cidadãos em geral acabou por permitir àqueles que defendiam o estatuto previdenciário bastante particular do setor público buscar apoio junto à população em geral²³.

Depois, o efeito demonstração da fase fácil das reformas pode redundar num paradoxo. Se por um lado revela a força do presidente na condução da agenda reformista, servindo como um impulsionador das fases seguintes, por outro, na medida em que estas, sendo mais difíceis, caminham mais lentamente, passa-se a impressão de que o Executivo começa a fracassar em suas tentativas de aprovar novas mudanças constitucionais. A euforia do início pode ser um obstáculo à necessária paciência demandada pela estratégia posterior.

Outra questão relevante é que a reeleição, se por um lado absorveu muitas das energias do governo, por outro constituiu-se num elemento reforçador do presidente, que diante da possibilidade (nada remota) de um novo mandato, ganhava maior poder de barganha diante dos parlamentares. Em outros termos, apontar apenas os custos da aprovação desta emenda não leva em conta que a mesma proporcionava ganhos consideráveis para a continuação do processo reformista – não fosse assim, caso interessasse apenas ao presidente, não teria mobilizado da forma

²³ Como notaram Abrucio & Ferreira Costa, “a junção das duas reformas – da Previdência Geral com a do setor público – aumentou o número de interesses atingidos e, por conseguinte, tornou mais difícil o processo decisório. Daí, os resultados foram a tramitação mais lenta e as negociações mais custosas. Além disso, houve uma corrida à aposentadoria nos dois sistemas, o que não teria ocorrido se a Previdência Pública fosse a única atingida pela reforma”(1998: 70-71).

como o fez as diversas lideranças situacionistas. Ademais, vários governadores e prefeitos pressionaram os deputados para a aprovação da reeleição, particularmente porque tais governantes administraram em período de escassez e ajuste e precisariam de um novo mandato para realizar suas políticas. Sem contar, é claro, o fato óbvio de que os chefes de Executivo em meio de mandato têm interesse de reeleger-se pura e simplesmente.

Por fim, no caso da reforma tributária, é preciso levar em conta que esta é a mais controversa de todas, já que muito além das divergências partidárias e ideológicas, confronta interesses dos diversos níveis de governo, tanto no sentido vertical (entre União, estados e municípios) como no sentido horizontal (entre diferentes estados e municípios), além de também afetar interesses de grupos socioeconômicos os mais diversos, tanto por suas características funcionais como por suas diferenciações regionais. Por isso, coloca dificuldades de ordem distinta daquelas que se fizeram presentes nas outras reformas constitucionais empreendidas, devendo ser analisada à parte. O conteúdo da questão (*policy*) afeta de forma especialíssima o encaminhamento institucional (*polity*) e o jogo político propriamente dito (*politics*) neste caso. Além do mais, o Governo Federal nunca se interessou em fazer uma ampla reforma, uma vez que sua preocupação imediata era fechar as contas públicas, por meio de “remendos fiscais”, quando na verdade alterações tributárias profundas podem levar a uma maior crise fiscal da própria União²⁴. Neste sentido, a aprovação das políticas de efeito fiscal imediato não podem ser menosprezadas, tanto por também se tratar de mudança de ordem constitucional, como pela sua grande importância na conjuntura.

A questão pode ser melhor colocada se pensarmos na contradição entre a legitimidade e capacidade do presidente montar forte coalizão a partir de variáveis de curto prazo – sucesso da estabilização monetária do Plano Real, recursos externos fáceis à custa de explosão do endividamento (fuga para a frente), reeleição, entre os principais – e a necessidade de se fazerem reformas estruturais quando os atores têm dificuldade de estabelecer horizontes de mais largo prazo, assumindo os riscos daí decorrentes. A lógica da ação coletiva da Era do Real esteve vinculada ao êxito das *policies* e de seus efeitos sobre a *politics*; isso afetou inclusive alguns erros da estratégia reformista, mais vinculada a uma concepção fiscalista do que com a alteração mais profunda dos incentivos institucionais. O exemplo da Federação é paradigmático neste sentido.

²⁴ É interessante notar que dois dos mais prováveis caminhos, não excludentes, da reforma tributária afetam o ajuste fiscal elaborado pela União: o da elevação de recursos aos governos subnacionais e o da busca do aumento da competitividade da economia, por meio, principalmente, da redução do custo das Contribuições Sociais sobre a produção – ressalte-se que as Contribuições Sociais têm um peso muito grande, hoje, na receita do Governo Federal.

4.3. A arena federativa

No presidencialismo brasileiro, a lógica da montagem da coalizão é influenciada fortemente pelo aspecto federativo – em termos comparados, nosso caso é conhecido como federalismo robusto (MAINWARING, 1999). Desde o início da redemocratização esta variável tornou-se ainda mais relevante. Primeiro porque as primeiras eleições em que parcelas do poder são repassadas aos adversários do regime autoritário são estaduais (eleições para governador em 1982) e não nacionais, tornando peculiar a redemocratização brasileira com relação a todas as outras de Terceira Onda (ABRUCIO, 1998; LINZ & STEPAN, 1996). Além disso, os governadores transformaram-se nos atores mais importantes da década de 80, atuando na vitória de Tancredo Neves à Presidência da República, na sustentação (mesmo que precária) do governo Sarney nos seus momentos mais difíceis – como no episódio do mandato de cinco anos – e, especialmente, na conformação de partes essenciais da Constituição de 1988, como no capítulo tributário, na divisão de competências entre os níveis de governo e no que se refere às instituições políticas estaduais.

Disto resultou o estabelecimento de um federalismo estadualista, no qual, por toda a década de 80 até o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, houve forte predomínio dos governos estaduais em relação à União, em particular nos aspectos financeiros intergovernamentais – endividamento, divisão de recursos tributários e o uso indiscriminado dos bancos estaduais como instrumentos de financiamento do gasto público sem lastro fiscal. Esta situação manteve-se ao longo da redemocratização em razão, primeiro, do sistema de governo ultrapresidencial vigente nos estados (ABRUCIO, 1998), a partir do qual os governadores dominavam o sistema político e pouca – ou quase nenhuma – fiscalização sofriam, possibilitando o uso arbitrário e mesmo predatório dos recursos. A conformação desse jogo intergovernamental também foi possibilitada pelo enfraquecimento da União e da Presidência desde o ocaso do regime militar. Este foi um dos elementos que contribuíram para a não montagem no plano nacional de uma nova coalizão política que reconstruísse o modelo de Estado. Por fim, o relacionamento entre os governos estaduais caracterizou-se neste período por uma competição que reduzia ao mínimo os aspectos cooperativos. Por isso, os governadores e os caciques regionais não estabeleceram alianças capazes de reconstruir o pacto hegemônico, só se unindo para erigir *veto points* à alteração da estrutura federativa vigente.

Como mostramos anteriormente, várias condições levaram ao fortalecimento do presidente Fernando Henrique Cardoso em seu primeiro mandato. Este novo cenário também afetou as relações intergovernamentais. Primeiro, porque os governadores da nova safra, em sua grande maioria, estavam mais ligados ao Governo Federal do que em todos os momentos anteriores, tendo

obtido seus mandatos em campanhas eleitorais vinculadas ao Real. Em segundo lugar, porque o sucesso na estabilização monetária desnudou as contas públicas estaduais, que antes se nutriam do *floating* inflacionário para otimizar os recursos orçamentários, além de ter levado à bancarrota os principais Bancos estaduais, que mais do que quaisquer outros dependiam dos ganhos oriundos da inflação. A quebra dos governos estaduais, ademais, adveio da elevação de seu endividamento, resultado do aumento dos juros e da continuidade dos gastos públicos descontrolados, reforçando ainda mais a crise das instituições financeiras públicas estaduais, portadoras das carteiras de seus controladores. Por fim, os gastos com pessoal elevaram-se sobremaneira em diversos estados, em virtude de aumentos salariais autorizados por governadores anteriores e das despesas crescentes com inativos sem o lastro contributivo necessário, retirando parte da autonomia do Executivo no manejo dos recursos públicos.

A mudança no pêndulo federativo levou os estados a negociar com a União. De um lado estavam os governadores pleiteando recursos para tapar os gigantescos rombos fiscais e, principalmente, financeiros, retomando assim o fôlego para governar minimamente; de outro, o Governo Federal aproveitou-se disso para implementar uma agenda de ajuste fiscal no plano intergovernamental, bem como para efetuar mudanças na relação entre o Estado e o mercado também no âmbito subnacional.

Mesmo surgindo um novo cenário, a negociação entre a União e os governos estaduais, ressaltou-se, enfrentou alguns obstáculos. Entre os principais, destacam-se a tentativa de vários governadores (e prefeitos) de obter recursos por meio dos precatórios, criando mais uma “torneirinha” sem controle por parte do Governo Federal. O desfecho final foi contrário ao interesse destes governos estaduais: formou-se uma CPI no Senado, condenando tais práticas e, nas situações mais extremas, houve a instauração de processos de *impeachment* em Santa Catarina e em Alagoas, embora ambos os chefes do Executivos tenham conseguido permanecer no cargo. Além dos precatórios, a negociação para saneamento e privatização dos Bancos estaduais foi extremamente complicada em alguns casos, particularmente no episódio Banespa, em que ocorreu uma árdua batalha por pouco mais de dois anos e o Executivo Federal, através do PROES (Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária), teve de gastar 24,4 bilhões de reais para resolver a situação (GARMAN, LEITE & MARQUES, 1998: 20)²⁵.

Não obstante os obstáculos, o Governo Federal teve uma série de vitórias no plano intergovernamental. Primeiramente, conseguiu aumentar o grau de centralização do sistema

²⁵ Até o final de 1998, o Governo Federal tinha gasto 40 bilhões de reais para sanear o sistema financeiro estadual.

tributário, aumentando do peso das Contribuições Sociais na receita da União, pois tais tributos não são repartidos constitucionalmente com os entes subnacionais, e retendo parcela significativa de recursos nacionais antes repartidos com os estados e municípios, através da aprovação do Fundo Social de Emergência (FSE) e de sua prorrogação por todo o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, modificando-se apenas o seu nome para Fundo de Estabilização Fiscal (FEF).

Ainda no campo tributário, o presidente Fernando Henrique aprovou no Congresso a Lei Kandir, que isenta as exportações da incidência do ICMS, atingindo no curto prazo principalmente a estados mais pobres com economia exportadora (como Pará, Amapá e Espírito Santo), mas também trazendo perdas absolutas significativas para as unidades estaduais mais fortes, como ocorreu com São Paulo. Segundo Marcus Melo, os governos estaduais tiveram uma perda de algo em torno de R\$ 3 bilhões em 1998 (MELO, 1998: 22).

Mas as grandes vitórias da União foram a privatização de estatais estaduais e o acordo de refinanciamento das dívidas. No primeiro caso, a importância decorre do fato de os governos estaduais só começarem a privatizar suas empresas a partir de 1995, enquanto na União o processo tivera seu impulso partir de 1990, com a aprovação do Programa Nacional de Desestatização (PND). De 1995 até outubro de 1998, foram privatizadas 24 empresas estaduais e em mais 13 houve venda de participação acionária, alcançando um valor de US\$ 21 bilhões, cerca de 37% dos quase US\$ 70 bilhões movimentados por todas as privatizações e concessões realizadas no período, excluídas as transferências de dívidas (ABRUCIO & FERREIRA COSTA, 1998: 101). O BNDES atuou como o principal incentivador deste processo, por meio de antecipação de recursos e assessoria técnica. Além de conseguir impor sua agenda de reformas e amortizar débitos estaduais, a União obteve recursos estratégicos para fechar a balança de pagamentos em momentos de crise externa.

No caso da renegociação das dívidas estaduais, após sete tentativas frustradas desde a promulgação da Constituição de 1998, o Governo Federal conseguiu enfim realizar um acordo global, com cláusulas mais restritivas ao comportamento *free-rider*, limitando a realização de novas operações de crédito e prevendo várias penalidades, entre elas a retenção do Fundo de Participação do governo estadual inadimplente.

Com estas medidas, o objetivo do Governo Federal foi criar um novo quadro federativo, colado à manutenção da estabilização monetária e não vinculado à criação de novos incentivos institucionais aos atores federativos. A visão meramente fiscalista não anteviu problemas do “dia seguinte” da Reforma do Estado. As privatizações das estatais estaduais, por exemplo, muitas vezes

levaram a gastos correntes e não a abatimento de débito junto à União e, mais importante ainda, não resolveram a questão estrutural do déficit público estadual: os gastos com inativos. Se boa parte da receita com privatização fosse utilizada para constituir fundos de pensão, os efeitos de médio e longo prazos seriam bem mais satisfatórios em termos fiscais. A criação de regras rígidas no acordo da dívida, por sua vez, pode ser inútil caso continue a guerra fiscal e não haja uma política de desenvolvimento regional por parte do Executivo Federal, pois a perda de receitas elevar-se-á ainda mais no futuro. Cabe lembrar aqui que o acordo de refinanciamento das dívidas tem como fórum decisor o Senado, *locus* em que há enorme ressonância das demandas das elites estaduais.

Mais uma vez, o problema principal da estratégia da Era do Real reaparece: o sucesso de curto prazo alterou pouco do cálculo estrutural e de longo prazo dos participantes do jogo – no caso, as elites estaduais. Não por acaso, quando Fernando Henrique assume o seu segundo mandato, em meio a uma crise cambial, com menor legitimidade em relação ao pleito de 1994 e com os governadores dos principais estados tendo sido eleitos de forma independente do sucesso do Real, o pacto federativo esgarça-se. A rebelião dos governadores inicia-se já em janeiro de 1999, numa tentativa de recolocar a questão federativa em novos termos, a qual não logrou maiores resultados durante todo o segundo mandato de FHC, mas vindo a ganhar fôlego quando da tramitação das primeiras reformas constitucionais do governo Lula, já em 2003.

5. Breves conclusões

Procuramos neste texto mostrar como o Plano Real (*policy*) logrou transformar não somente o jogo político conjuntural, mas permitiu a emergência de uma coalizão política (*politics*), mais ampla do que uma mera coalizão governamental, capaz de levar adiante parte considerável de uma agenda de reformas no modelo de Estado brasileiro, a despeito de obstáculos institucionais (*polity*) presentes no sistema político e, mais do que isso, particularmente significativos em decorrência de as mudanças pretendidas passarem por transformações de caráter constitucional.

O sucesso das mudanças alcançadas proveio antes de mais nada da existência dessa coalizão, mas também do êxito da estratégia de ação institucional estabelecida, conjugando diferentes recursos de poder e variados mecanismos decisórios de modo a reduzir os custos da empreitada nas arenas que apresentavam maiores dificuldades. Assim, a capacidade normativa autônoma do Executivo se mostrou decisiva para assegurar o encaminhamento das negociações (bastante difíceis), tanto no Congresso – visando à mudança da Constituição –, como na arena federativa – tendo em vista a resolução dos problemas financeiros e fiscais intergovernamentais (ao menos no curto prazo).

A crise do Real, sentida a partir do início do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, contribuiu para o desmoronamento da coalizão governamental, que ganhou contornos definitivos no último ano do segundo mandato. Todavia, não colocou em perigo o compromisso mais profundo de boa parte da elite político-econômica brasileira com a agenda estabelecida pelo Real. A prova disso foi a incorporação pelo governo Lula de boa parte da agenda deflagrada por Fernando Henrique, em particular uma parte cuja solução apenas foi de fato encaminhada ao logo do segundo mandato: o ajuste fiscal – para o quê a Lei de Responsabilidade Fiscal foi de crucial importância. Poderíamos assim dizer que em certa medida o sucesso das *policies* no primeiro governo FHC e a decisão de iniciar o ajustamento das contas públicas no segundo modificaram de fato a *polity*, estabelecendo assim um padrão mais estável do que aquele verificado ao longo da redemocratização para o desenrolar da *politics*.

6. Anexo – Emendas Constitucionais Aprovadas

Emenda nº:	Tema	Aprovada/ Promulgada em:
1 – Constitucional	Dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores	31 de março de 1992
2 – Constitucional	Dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2º do Ato das Disposições Transitórias (sistema de governo).	25 de agosto de 1992
3 – Constitucional	Define origem de recursos para aposentadorias e pensões de servidores públicos; cria o instituto da ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, define papel vinculante para decisões do STF; regulamenta aspectos sistema tributário, definindo entre outras coisas que subsídios devem ser autorizados por lei; cria imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira (IPMF).	17 de março de 1993
4 – Constitucional	Define prazo mínimo para aprovação de lei eleitoral.	14 de setembro de 1993
1 – Revisão	Criação do Fundo Social de Emergência (FSE). Disposições Transitórias.	1º de março de 1994
2 – Revisão	Convocação de Ministros, tornando crime de responsabilidade o não-comparecimento.	7 de junho de 1994
3 – Revisão	Definição de naturalidade.	7 de junho de 1994
4 – Revisão	Critérios de elegibilidade para candidatos nas eleições.	7 de junho de 1994
5 – Revisão	Redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos.	7 de junho de 1994
6 – Revisão	Condições da possibilidade perda do mandato de parlamentar submetido a inquérito.	7 de junho de 1994
5 – Constitucional [FHC]	Permite concessão dos serviços estaduais de distribuição de gás canalizado.	15 de agosto de 1995
6 – Constitucional [FHC]	Elimina distinção entre empresas nacionais e estrangeiras; permite exploração do subsolo por quaisquer empresas sediadas no país; proíbe a regulamentação por MP de emendas constitucionais aprovadas após 1995, que tenham modificado a redação de artigos (último artigo da Constituição – Disposições Gerais).	15 de agosto de 1995
7 – Constitucional [FHC]	Permite a navegação de cabotagem por embarcações estrangeiras.	15 de agosto de 1995
8 – Constitucional [FHC]	Permite a concessão a empresas privadas dos serviços de telecomunicações.	15 de agosto de 1995

Emenda n.º:	Tema	Aprovada/ Promulgada em:
9 – Constitucional [FHC]	Fim do monopólio estatal do petróleo.	9 de novembro de 1995
10 – Constitucional [FHC]	Prorrogação do Fundo Social de Emergência e sua transformação em Fundo de Estabilização Fiscal [FEF]. Disposições Transitórias.	4 de março de 1996
11- Constitucional [FHC]	Permite a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa científica e tecnológica.	30 de abril de 1996
12 – Constitucional [FHC]	Outorga competência à União, para instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira (CPMF). Disposições transitórias.	16 de agosto de 1996
13 – Constitucional [FHC]	Resseguros deixam de ser monopólio estatal, passa a ser tarefa do Estado a regulação do setor.	21 de agosto de 1996
14 – Constitucional [FHC]	Criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (FUNDEF), redistribuindo recursos horizontalmente entre entes de governo. Disposições Transitórias.	12 de setembro 1996
15 – Constitucional [FHC]	Regulamenta as condições para a criação de novos municípios (Emenda Jobim).	12 de setembro de 1996
16 – Constitucional [FHC]	Permite uma reeleição consecutiva para os chefes do Executivo nos três níveis de governo.	4 de junho de 1997
17 – Constitucional [FHC]	Prorrogação e modificações do FEF. Disposições Transitórias.	22 de novembro de 1997
18 – Constitucional [FHC]	Dispõe sobre o regime constitucional dos militares.	5 de fevereiro de 1998
19 – Constitucional [FHC]	Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências (Reforma Administrativa).	4 de junho de 1998
20 – Constitucional [FHC]	Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências (Reforma da Previdência)	15 de dezembro de 1998
21 – Constitucional [FHC]	Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e de direitos de natureza financeira (Prorrogação da CPMF). Disposições Transitórias.	18 de março de 1999

Emenda n.º:	Tema	Aprovada/ Promulgada em:
22 – Constitucional [FHC]	Modificações no âmbito da justiça federal, referentes à criação de juizados especiais e do habeas corpus no âmbito do STF e do STJ.	18 de março de 1999
23 – Constitucional [FHC]	Altera os artigos 12, 52, 84, 91, 102 e 105 (Criação do Ministério da Defesa)	02 de setembro de 1999
24 – Constitucional [FHC]	Altera dispositivos pertinentes à representação classista na Justiça do Trabalho	09 de dezembro de 1999
25 – Constitucional [FHC]	<u>Altera limites de despesas com o Poder Legislativo Municipal.</u>	14 de fevereiro de 2000
26 – Constitucional [FHC]	<u>Definição de Direitos Sociais (Art. 6º).</u>	14 de fevereiro de 2000
27 – Constitucional [FHC]	<u>Art. 76 das Disposições Transitórias, instituindo a Desvinculação de Arrecadação de Impostos e Contribuições Sociais da União.</u>	21 de março de 2000
28 – Constitucional [FHC]	<i>Redefinição de prazos prescricionais para ações trabalhistas e revogação do art. 233, referente ao mesmo assunto.</i>	25 de maio de 2000
29 – Constitucional [FHC]	<i>Altera os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 e acrescenta artigo às Disposições Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.</i>	13 de setembro de 2000
30 – Constitucional [FHC]	<i>Altera a redação do artigo 100 e acrescenta o artigo 78 às Disposições Transitórias, referente ao pagamento de precatórios judiciais.</i>	13 de setembro de 2000
31 – Constitucional [FHC]	<i>Altera Disposições Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.</i>	14 de dezembro de 2000
32 – Constitucional [FHC]	<u>Altera dispositivos referentes ao processo legislativo e à edição de Medidas Provisórias.</u>	11 de setembro de 2001
33 – Constitucional [FHC]	<i>Altera os artigos 149, 155 e 177, definindo condições para a cobrança de contribuições sociais.</i>	11 de dezembro de 2001
34 – Constitucional [FHC]	<i>Define condições empregatícias para o servidor público da área de saúde.</i>	13 de dezembro de 2001
35 – Constitucional [FHC]	<u>Define condições da imunidade parlamentar.</u>	20 de dezembro de 2001
36 – Constitucional [FHC]	<i>Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal, para permitir a participação de pessoas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nas condições que especifica.</i>	28 de maio de 2002
37 – Constitucional [FHC]	<i>Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (prorrogação da CPMF)</i>	12 de junho de 2002

Emenda n°:	Tema	Aprovada/ Promulgada em:
38 – Constitucional [FHC]	<i>Acrescenta o art. 89 ao ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros da União</i>	12 de junho de 2002
39 – Constitucional [FHC]	<i>Acrescenta o artigo 149-A à Constituição Federal, instituindo contribuição para custeio do serviço de iluminação pública nos municípios e no Distrito Federal.</i>	19 de dezembro de 2002

7. Bibliografia

- ABRUCIO, Fernando Luiz & SAMUELS, David. (1997), “A Nova política dos governadores”. *Lua Nova: revista de cultura e política*, n^{os} 40/41. São Paulo, CEDEC.
- ABRUCIO, Fernando Luiz. (1994), “Os Barões da Federação”. *Lua Nova: revista de cultura e política*, n^o 33. São Paulo, CEDEC.
- _____. (1998), *Os Barões da Federação: os governadores e a redemocratização brasileira*. Hucitec/USP. São Paulo.
- ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de & MOYA, Maurício. (1997), “A Reforma negociada: o Congresso e a política de privatização”. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol. 12, n^o 34.
- ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. (1996), “Pragmatismo por necessidade: os rumos da reforma econômica no Brasil”. *Dados: revista de Ciências Sociais*, vol. 39, n^o 2. Rio de Janeiro, IUPERJ.
- ARANTES, Rogério Bastos. (1997), *Judiciário e política no Brasil*. São Paulo, Sumaré, Educ, Fapesp.
- _____. & KERCHE, Fábio (1999) “Judiciário e democracia no Brasil”. *Novos Estudos*, 54, Julho.
- BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. (1992), “Problematizando uma experiência de governo: contra a corrente no ministério da Fazenda”. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, n^o 19, ano 7, junho de 1992. Rio de Janeiro, ANPOCS.
- _____. (1996), *Crise econômica e reforma do Estado no Brasil: para uma nova interpretação da América Latina*. São Paulo, Editora 34.
- COSTA, Valeriano Mendes Ferreira. (1993), Sistema de governo e administração pública no Brasil. In Andrade, Régis de Castro & Jaccoud, Luciana (orgs.), *Estrutura e organização do Poder Executivo: administração pública brasileira*. Brasília, Secretaria de Administração Federal, ENAP.
- COUTO, Cláudio Gonçalves (1996), “Governabilidade e reforma do Estado”. *O Estado de São Paulo*, 28 de novembro de 1996, p. A-2.
- _____. (1997), “A Agenda constituinte e a difícil governabilidade”. *Lua Nova: revista de cultura e política*, n^o 39. São Paulo, CEDEC.
- _____. (1998), Negociação, decisão, governo: padrões interativos na relação Executivo-Legislativo e o caso paulistano. In Andrade, Régis de Castro (org.), *O Processo de governo no município e no Estado: uma análise a partir de São Paulo*. São Paulo, Edusp, Fapesp.
- _____. (1998a), “A Longa Constituinte: reforma do Estado e fluidez institucional no Brasil”. *Dados: revista de ciências sociais*, Vol. 41, n^o 1, pp. 51-86.
- _____. (1998b), “Os mecanismos do ajuste: instituições e agendas na política econômica”, texto apresentado ao Grupo de Temático *Estado e Políticas Públicas*, dentro do I Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). Rio de Janeiro, 18 de dezembro.
- _____. (1998c), “Desafios para um governo de esquerda”. In *Lutas Sociais*, n^o 5, segundo semestre, pp. 169-73
- FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando. (1994), “A atividade legislativa no Congresso pós-Constituinte”. *Novos Estudos*, n^o 38, março.
- _____. (1995), “Poderes Legislativos e o poder do Congresso”. *Monitor público*, 2(5)
- _____. (1995a), “Mudança constitucional, desempenho do Legislativo e consolidação institucional”. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*; vol. 10, n^o 29. São Paulo, ANPOCS.

- _____. (1995b), “Partidos políticos na Câmara dos Deputados”. *Dados: revista de ciências sociais*, vol. 38, n° 3. Rio de Janeiro, IUPERJ
- _____. (1996), “As reformas (des)necessárias”. *São Paulo em perspectiva*, vol. 10, n° 4, out./dez..
- _____. (1997), “O Congresso e as medidas provisórias: abdicação ou delegação?”. *Novos Estudos*, n° 47, março.
- FIORI, José Luiz. (1995), “A Governabilidade democrática na nova ordem econômica”. Coleção Documentos. Série Teoria Política, n° 13. São Paulo, IEA-USP.
- _____. (1995a), *Em busca do dissenso perdido*. Rio de Janeiro, Insight.
- HAGGARD, Stephan & KAUFMAN, Robert. (1993), “O Estado no início e na consolidação da reforma orientada para o mercado”. In SOLA, Lourdes (org.), *Estado, mercado e democracia: política e economia comparadas*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- KIEWIET, D. Roderick & MCCUBBINS, Mathew (1991), *The Logic of delegation: congressional parties and the appropriations process*. Chicago and London: Chicago University Press.
- KREHBIEL, Keith (1992), *Information and legislative organization*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- LAMOUNIER, Bolívar & SOUZA, Amaury de (coords.) (1995), *O Congresso Nacional e as reformas (relatório de pesquisa)*. São Paulo, IDESP, abril.
- _____. (coords.). (1995a), *O Congresso Nacional frente aos desafios da Reforma do Estado (relatório de pesquisa)*. São Paulo, IDESP, Setembro.
- LAMOUNIER, Bolívar. (1988), “O ‘Brasil autoritário’ revisitado: o impacto das eleições sobre a abertura”. In STEPAN, Alfred (org.), *Democratizando o Brasil*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- _____. (1996), *A Democracia brasileira no limiar do século 21*. Série Pesquisas, n° 5. São Paulo, Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung.
- _____. (1997), “O Calvário das reformas”. *Gazeta Mercantil*, 02.07.1997, p. A-3.
- LIJPHART, Arend. (1989), *As Democracias contemporâneas*. Lisboa, Gradiva.
- LOUREIRO, Maria Rita & ABRUCIO, Fernando Luiz (1998), “Política e burocracia na nova ordem democrática brasileira”. Relatório do Núcleo de Publicações e Pesquisas. São Paulo, Fundação Getúlio Vargas.
- _____. (1999), “Política e burocracia no presidencialismo brasileiro: o papel do Ministério da Fazenda no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso”. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol. 14, n°41, outubro (no prelo).
- MAINWARING, Scott. (1993), “Democracia presidencialista multipartidária: o caso do Brasil”. *Lua Nova: revista de cultura e política*, n°s 28/29. São Paulo, CEDEC.
- MARTÍNEZ-LARA, Javier (1996), *Building democracy in Brazil: the politics of constitutional change, 1985-95*. Londres, MacMillan; Nova York, St. Martin’s Press.
- MELO, Marcus André. (1996), *O Jogo das regras: a política da reforma constitucional, 1993-1996*. Trabalho apresentado ao XX Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu, MG, outubro.
- _____. (1998), *When Institutions Matter: the politics of administrative, social security, and tax reforms in Brazil*. Trabalho apresentado no Congresso da Latin American Studies Association. 24-26 de setembro. Chicago.

- PANEBIANCO, Angelo. (1982), *Modelli di partito: organizzazione e potere nei partiti politici*. Bolonha, Il Mulino.
- QUIRK, Paul J.. (1989), "The cooperative resolution of policy conflict". *American Political Science Review*, vol. 83, n° 3, setembro.
- SALLUM JR, Brasília & KUGELMAS, Eduardo. (1993), "O Leviatã acorrentado: a crise brasileira dos anos 80". In SOLA, Lourdes (org.) *Estado, mercado e democracia: política e economia comparadas*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- SALLUM JR., Brasília. (1994), "Transição política e crise de Estado". *Lua Nova: revista de cultura e política*, n° 32. São Paulo, CEDEC.
- _____ (1999) "Globalização e estratégia para o desenvolvimento: o Brasil nos anos 90". Texto apresentado no Seminário de Sociologia Política promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia do Depto. de Sociologia - FFLCH – USP, maio.
- SOLA, Lourdes & PAULANI, Leda (orgs.). (1995), *Lições da década de 80*. São Paulo, Edusp, Unrisd.
- SOLA, Lourdes (org.). (1988), *O Estado da transição: política e economia na Nova República*. São Paulo, Vértice.
- _____ (org.). (1993), *Estado, mercado e democracia: política e economia comparadas*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- TSEBELIS, George. (1997), "Processo decisório em sistemas políticos: veto players no presidencialismo, parlamentarismo, multicameralismo e pluripartidarismo". *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol. 12, n° 34.
- WHITEHEAD, Laurence. (1993), "On 'reform of State', and 'regulation of the market'". *World Development*, special issue, vol. 21, n° 8.